

O-TIOAMINOBENZOL VA O-DIAMINOBENZOL MODDALARINI STURUKTURA-BIOLOGIK FAOLLIK PRINSIPIDA NAZARIY TAQQOSLASH

Abduxaliqov Fayozbek Jumamurodovich

O'zbekiston Milliy universiteti mustaqil izlanuvchisi

Shukurullayeva Farangiz Fayzulloyevna

O'zbekiston Milliy universiteti mustaqil izlanuvchisi

Anvarbekova Vasila Anvarbekovna

O'zbekiston Milliy universiteti magistranti

Jumabekova Tursinoy Baxadirovna

O'zbekiston Milliy universiteti talabasi

Toshov Hamza Sayidmurodovich

O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti v.b.

abduxaliqov_f@nuu.uz

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda o-tioaminobenzol va o-diaminobenzol moddalari biologik faolligi PASS onlayn dasturi orqali tahlil qilinib, ularning ferment inhibitori sifatidagi potentsiali nazariy jihatdan baholangan. Natijalar olingan tahlillarga asoslanib taqqoslangan. Olingan ko'rsatkichlar bu moddalarning turli fermentlarga nisbatan faolligini ko'rsatadi va ular tibbiyot hamda kimyo sanoatida qo'llanilishi mumkin bo'lgan potentsial inhibitorlar ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: o-tioaminobenzol, o-diaminobenzol, biologik faollik, PASS dasturi, inhibitori, ferment

THEORETICAL COMPARISON OF THE STRUCTURAL-BIOLOGICAL ACTIVITY OF O-THIOAMINOBENZENE AND O-DIAMINOBENZENE

Abstract: In this study, the biological activity of o-thioaminobenzene and o-diaminobenzene was analyzed using the PASS online software, and their potential as enzyme inhibitors was theoretically evaluated. The results provide a comparison of these compounds based on their inhibitory activity against various enzymes, suggesting their potential application as inhibitors in the fields of medicine and chemical industries.

Keywords: O-thioaminobenzene, o-diaminobenzene, biological activity, PASS software, inhibitor, enzyme

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРНО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ О-ТИОАМИНОБЕНЗОЛА И О-ДИАМИНОБЕНЗОЛА

Аннотация: В данном исследовании биологическая активность о-тиоаминобензола и о-диаминобензола была проанализирована с использованием программы PASS, и их потенциал в качестве ингибиторов ферментов был теоретически оценен. Результаты сравнивают активность этих соединений против различных ферментов и предполагают их возможное применение как ингибиторов в медицине и химической промышленности.

Ключевые слова: о-тиоаминобензол, о-диаминобензол, биологическая активность, программа PASS, ингибитор, фермент

Kirish

Biologik faol moddalarning fermentlar bilan o‘zaro ta’siri ularning inhibitori sifatida foydalanish imkoniyatlarini aniqlash uchun muhimdir. Inhibitorlar ko‘plab tibbiy va kimyoviy jarayonlarda asosiy o‘rin tutadi, masalan, kimyoviy reaksiyalarning tezligini nazorat qilishda va ferment faoliyatini cheklashda. O-tioaminobenzol va o-diaminobenzol strukturalari biologik faol moddalarning bu turkumiga kiradi. Ushbu tadqiqotda ushbu ikkita moddaning biologik faolligi PASS onlayn dasturi orqali nazariy jihatdan tahlil qilinadi.

Materiallar va usullar

Ushbu tadqiqotda moddalarning biologik faolligini o‘rganish uchun insilico usuli, ya’ni kompyuterda modellar yaratish va ular asosida tahlil qilish usuli qo‘llanildi. Moddalar faolligini baholashda PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) onlayn dasturi ishlatildi. PASS dasturi kimyoviy moddalarning biologik faoliyatini turli fermentlar va boshqa biologik tizimlarga nisbatan taxmin qilish uchun mo‘ljallangan. Ushbu dastur yordamida o-tioaminobenzol va o-diaminobenzolning biologik faolligi turli fermentlar inhibitori sifatida baholandi. Dastur ikki asosiy parametrni — inhibitori faollik darajasini (pIC_{50} yoki pKi) va faollik ehtimolini (P_a va P_i) hisoblab chiqadi. Tahlilning asosiy maqsadi moddalarning kimyoviy strukturasi asoslangan tarzda biologik faolligini oldindan aniqlashdir.

PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances-Birikmalarning faollik spektrlarini bashorat qilish) dasturida o‘tkazilgan tahlil natijalariga ko‘ra, o-tioaminobenzol va o-diaminobenzol moddalari turli fermentlar inhibitori sifatida yuqori faollik ko‘rsatdi. Dastur yordamida moddalarning biologik faollik spektri tahlil qilindi va o‘zaro taqqoslash uchun raqamli ko‘rsatkichlar berildi.

Natijalar

Tahlil qilingan natijalar o-tioaminobenzol va o-diaminobenzol moddalari orasida biologik faollik ko'rsatkichlari farqlanishini ko'rsatdi.

1-diagramma shuni ko'rsatdiki, ikkala modda ham turli fermentlar uchun inhibitori sifatida yuqori faollikka ega. Misol uchun, o-diaminobenzol arylacetoneitrilaza inhibitori sifatida o-tioaminobenzoldan biroz yuqori faollik ko'rsatadi (0.905 va 0.902). Ammo NADPH peroksidaza inhibitori sifatida o-diaminobenzolning faolligi (0.899) o-tioaminobenzoldan yuqori bo'lsa-da, bu farq sezilarli darajada emas.

1-diagramma. O-tioaminobenzol va o-diaminobenzol moddalarini struktura-biologik faollik prinsipida olingan natijalar

Tahlil va muhokama

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, ikkala modda ham turli xil fermentlarning inhibitori sifatida muhim biologik faollikka ega. Arylacetoneitrilaza va NADPH peroksidaza inhibitori sifatida o-diaminobenzolning biroz yuqori faolligi tibbiyotda va biokimyoda foydalanish uchun e'tiborga olinishi mumkin. Bunda NADPH peroksidaza inhibitori sifatida o-diaminobenzolning faolligi moddaning antioksidant xususiyatlarini nazariy jihatdan isbotlashi mumkin.

Xulosa

Tadqiqot davomida PASS onlayn dasturi yordamida olingan natijalar o-tioaminobenzol va o-diaminobenzolning ferment inhibitori sifatida nazariy potensialini ko'rsatdi. Ikkala modda ham yuqori biologik faollikka ega bo'lib, ular kimyo va tibbiyot sohasida keng foydalanish imkoniyatlariga ega ekanligini ko'rsatadi. Keyingi tadqiqotlar bu moddalarni eksperimental ravishda baholash va qo'llash imkoniyatlarini o'rganishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mansurov D.A, Shukurullayeva, F.J Abduxaliqov.2023. Gossipolning 3-xlorobenzilgidrazidli hosilasining biologik faolligini nazariy o'rganish. Educational Research in Universal Sciences. Volume 2, Issue 2, Pp. 300-302.
2. Madina Zokirjon qizi Sulaymanova, Hamza Sayidmurodovich Toshov, Alisher Xamidovich Xaitbaev. Betulin va uning ba'zi bir hosilalarining biologik faolligini PASS (online) dasturida tekshirish. Science and Education. Scientific journal. Volume 2, Issue 11. Pp.373-376.
3. Hamdamova M.A. Toshov H.S. Qurbonnazarova R.Sh. Kvertsetin va uning ba'zi bir hosilalarining biologik faolligini Pass (online) dasturida tekshirish. Science and education. Scientific journal. 2021. Volume 2 Issue 12. Pp.171-173
4. Nasirdinov, A. A., To'rayev, S. B., Toshov, H. S.. Monoxlorsirka kislotasini ftalidometilefirining biologik faolligini nazariy o'rganish. Science and Education. Scientific journal. 2024. Volume 5 Issue 5. Pp.120–125.